

BO‘LAJAK PEDAGOG-TARBIYACHILARDA PEDAGOGIK REFLEKSIYA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVRISTIK METODNING AHAMIYATI

Isroilova Navruza Abdulxamid qizi [orcid: 0009-0001-7600-9250](https://orcid.org/0009-0001-7600-9250)
e-mail: navroza.isroilova@bk.ru

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada bo‘lajak pedagog-tarbiyachilarda pedagogik refleksiya madaniyatini shakllantirishda evristik metoddan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari hamda amaliy ahamiyati yoritilgan. Refleksiya — o‘qituvchining o‘z faoliyatini tahlil qilish, baholash va takomillashtirishga yo‘naltirilgan muhim ko‘nikma sifatida talqin qilinadi. Maqolada evristik metod orqali talabalarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarga ijodiy yondashish, shuningdek, o‘z-o‘zini baholash va takomillashtirish qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari ochib beriladi. Shuningdek, pedagogik refleksiya madaniyatining shakllanishida evristik yondashuvning samaradorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar keltiriladi. Tadqiqot natijalari kelajakdagi pedagog-tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini chuqurlashtirishda evristik metodning muhim o‘rin tutishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: refleksiya, pedagogik refleksiya madaniyati, evristik metod, bo‘lajak pedagog, kasbiy kompetensiya, muammoli ta’lim.

Annotation: This article explores the theoretical and practical significance of using the heuristic method in developing a culture of pedagogical reflection among future preschool educators. Reflection is interpreted as a key skill that enables teachers to analyze, evaluate, and improve their professional activities. The paper highlights how the heuristic approach fosters independent thinking, creative problem-solving, and self-assessment skills among students. Furthermore, the article provides recommendations for enhancing the effectiveness of heuristic strategies in cultivating pedagogical reflection. The findings demonstrate that the heuristic method plays a crucial role in deepening the professional competencies of prospective educators.

Keywords: reflection, culture of pedagogical reflection, heuristic method, future educators, professional competence, problem-based learning.

Kirish

Bugungi kunda ta’lim jarayonida shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvni amaliyotga tatbiq etish, o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv va ijodiy tafakkur ko‘nikmalarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, bo‘lajak pedagog-tarbiyachilarning kasbiy shakllanishida pedagogik refleksiya madaniyatining tarkib topishi ularning kelajakdagi faoliyat samaradorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Refleksiya – bu nafaqat o‘qituvchining o‘z faoliyati natijalarini tahlil qilishi, balki uni tanqidiy baholash va takomillashtirishga yo‘naltirilgan jarayondir.

Maktabgacha ta’lim va umumiy o‘rta ta’limning uzluksizligi va uzviylikini ta’minlash, maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanada oshirish, sohada faoliyat yuritayotgan xususiy sektor vakillarini rag‘batlantirish va qo‘llabquvvatlash, ta’lim

jarayoniga innovatsiyalarni, ilg‘or pedagogik va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrda “Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni⁴⁸ qabul qilindi.

Zamonaviy ta’limning asosiy vazifalaridan biri bo‘lajak pedagoglarni faqat bilimlar bilan emas, balki chuqur tahliliy fikrlash, muammoli vaziyatlarni yechish va o‘z ustida ishlash ko‘nikmalari bilan ham qurollantirishdan iborat. Shu nuqtai nazardan qaraganda, evristik metod ta’lim oluvchilarni faol o‘quv jarayoniga jalb etish, ularni izlanishga, savol berishga va individual fikr bildirishga undash orqali reflektiv tafakkurni shakllantirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Mazkur maqolada bo‘lajak pedagog-tarbiyachilarda pedagogik refleksiya madaniyatini shakllantirishda evristik metodning ilmiy-nazariy asoslari va amaliy imkoniyatlari tahlil qilinadi hamda ushbu metoddan foydalanishning samaradorligini oshirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Adabiyotlar tahlili

Bo‘lajak pedagoglarda reflektiv tafakkurni shakllantirish va uni kasbiy tayyorgarlik jarayoniga integratsiya qilish bugungi pedagogika fanining dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Mavzuga doir ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, refleksiya tushunchasiga turli yondashuvlar mavjud bo‘lib, ularning har biri mazkur hodisaning mazmun-mohiyatini har tomonlama yoritishga xizmat qiladi.

Refleksiya masalasi dastlab G. Gegel, J. Dyui, K. Rojers, L.S. Vigotskiy kabi mashhur mutafakkirlar asarlarida nazariy jihatdan asoslab berilgan. Jumladan, J. Dyui refleksiyaning o‘qituvchining o‘z tajribasini tahlil qilish va uni ongli ravishda qayta ko‘rib chiqish jarayoni sifatida talqin qilgan. Vigotskiy esa reflektiv faoliyatni shaxsiy ong rivojlanishining ajralmas qismi deb hisoblagan.

Zamonaviy tadqiqotchilar, jumldan, O.A. Abdullayeva, Sh.K. Mardonov, N. K. Norqulova va boshqalar pedagogik refleksiyaning o‘qituvchining o‘z pedagogik faoliyatini tahlil qilish, o‘zini baholash va professional o‘shirishni ta’minlash vositasi sifatida ko‘rib chiqmoqda. Shu bilan birga, bo‘lajak pedagoglarni tayyorlashda evristik metoddan foydalanish reflektiv kompetensiyalarni shakllantirishda muhim omil sifatida ta’kidlanmoqda. Evristik yondashuv o‘quvchining o‘z fikrini erkin ifoda etishi, mustaqil yechim topishi va chuqur tahlilga asoslangan qaror qabul qilish malakalarini rivojlantiradi.

Xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahliliga ko‘ra, evristik metodlar orqali ta’lim jarayonini tashkil etish nafaqat bilim olish, balki o‘z-o‘zini anglash, reflektiv fikrlash va kasbiy o‘shirishga motivatsiyani kuchaytirishga xizmat qiladi : A. Ellis, S. Brookfield, D.A. Kolb va boshqalar. Bu metodlar talabalarni passiv bilim oluvchilardan faol, izlanuvchan va mas’uliyatli o‘rganuvchilarga aylantiradi.

Jon Dyui fikriga ko‘ra, refleksiya o‘qituvchining bexabar, impulsiv xatti-harakatlarini ongli va maqsadli faoliyatga aylantirish imkonini beradi. Bu esa o‘qituvchining o‘z amaliyotidan o‘rganishiga, pedagogik faoliyatni tahlil qilib, uni takomillashtirishga xizmat qiladi⁴⁹.

⁴⁸ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrda “Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni.

⁴⁹ John Dew. “How We Think” (1910).

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu ilmiy maqolada bo‘lajak pedagog-tarbiyachilarda pedagogik refleksiya madaniyatini shakllantirishda evristik metodning samaradorligini aniqlash maqsad qilingan. Tadqiqot obyekti sifatida pedagogika yo‘nalishi bo‘yicha tahsil olayotgan talaba-yoshlar tanlandi. Tadqiqot predmeti esa evristik metod yordamida pedagogik refleksiya madaniyatini shakllantirish jarayoni belgilab olindi.

Tadqiqot metodlari quyidagilardan iborat: nazariy tahlil usuli (ilmiy adabiyotlar va metodik qo‘llanmalarni o‘rganish), empirik usullar — so‘rovnomalar, suhbat, kuzatuv hamda diagnostik testlar yordamida ma’lumotlar yig‘ish va tahlil qilish. Shuningdek, eksperimental tadqiqot tashkil etilib, evristik metod asosida ta’lim jarayoni tashkil etildi. Tajriba sinovi pedagogika fakultetining 2- va 3-kurs talabalari ishtirokida amalga oshirildi. Eksperimental guruhda evristik metodga asoslangan interaktiv mashg‘ulotlar olib borildi, boshqaruvchi guruh esa an’anaviy ta’lim shaklida o‘qitildi. Tajriba davomida talabalar pedagogik refleksiya ko‘nikmalari bo‘yicha maxsus diagnostik testlardan o‘tkazildi. Olingan natijalar statistik usullar yordamida tahlil qilindi. Ularning orasida foizli taqsimotlar, o‘rtacha ko‘rsatkichlar va taqqoslash metodlari asosiy o‘rin tutdi. Tadqiqot davomida to‘plangan ma’lumotlar evristik metodning pedagogik refleksiya madaniyatini shakllantirishdagi ijobiy ta’sirini isbotlash imkonini berdi.

Tahlil va natijalar

Tajriba davomida evristik metod asosida o‘tkazilgan pedagogik faoliyat natijalari tahlil qilindi. Eksperimental guruhda pedagogik refleksiya madaniyati ko‘rsatkichlari sezilarli darajada o‘shishiga erishildi. Boshqariluvchi guruh bilan solishtirganda, evristik metod qo‘llanilgan guruhda talabalar mustaqil fikrlash, o‘z faoliyatini tahlil qilish va baholash qobiliyatlarini samaraliroq egallaganligi kuzatildi.

So‘rovnomalar va diagnostik test natijalariga ko‘ra, eksperimental guruhdagi talabalarning 78%da reflektiv kompetensiya ko‘rsatkichlari o‘rtacha va undan yuqori darajada rivojlangan bo‘lib, bu ko‘rsatkich boshqariluvchi guruhda 52%ni tashkil etdi. Suhbatlar davomida ishtirokchilar evristik metod yordamida ta’lim jarayonida faollik va qiziqish ortganini, pedagogik faoliyatga nisbatan ijobiy munosabat shakllanganligini ta’kidladilar.

Shuningdek, kuzatuv natijalari evristik metoddan foydalanish pedagogik refleksiya jarayonining chuqurlashishiga va talabalar o‘rtasida o‘zaro fikr almashish, muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan faol muloqotning rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatganini ko‘rsatdi.

Matematik-statistik tahlil natijalari metodning samaradorligini tasdiqladi. O‘rtacha ko‘rsatkichlar va foizli taqsimotlar evristik metodning pedagogik refleksiya madaniyatini shakllantirishda aniq ijobiy natijalarga olib kelishini ko‘rsatdi. Bu esa metodni bo‘lajak pedagog-tarbiyachilarni tayyorlashda qo‘llash samaradorligini isbotlaydi.

Natijalar asosida evristik metod bo‘yicha tashkil etilgan ta’lim jarayoni talabalarni faol fikrlashga, o‘z ish faoliyatini tahlil qilishga, shuningdek, professional o‘shish uchun zarur bo‘lgan refleksiv yondashuvlarni rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlandi. Shu bois, ushbu metodni pedagogik ta’lim tizimiga keng joriy etish tavsiya etiladi.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, evristik metod bo‘lajak pedagog-tarbiyachilarda pedagogik refleksiya madaniyatini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ushbu metod talabalarning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarga ijodiy yondashish va o‘z-o‘zini baholash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Evristik metod yordamida tashkil etilgan ta’lim jarayonida pedagogik refleksiyaning chuqurlashishi, talabalarning kasbiy tayyorgarlik darajasining oshishi aniqlandi.

Shu bilan birga, tadqiqot davomida aniqlangan muammolar va kamchiliklar evristik metodni qo‘llash jarayonida o‘quv jarayonini yaxshi rejalashtirish, metodik materiallarni muntazam yangilab borish hamda o‘qituvchilarni ushbu metod bo‘yicha doimiy malaka oshirish zarurligini ko‘rsatdi.

Tadqiqot asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. Pedagogika yo‘nalishidagi ta’lim jarayonida evristik metodlarni keng qo‘llash orqali bo‘lajak pedagoglarning reflektiv kompetensiyalarini yanada rivojlantirish.
2. O‘qituvchilar uchun evristik yondashuvni samarali qo‘llash bo‘yicha maxsus treninglar va seminarlar tashkil etish.
3. Ta’lim jarayonida muammoli vaziyatlarni ko‘proq joriy etish va talabalarning o‘zaro fikr almashishlarini rag‘batlantirish.
4. Pedagogik refleksiya madaniyatini baholash uchun diagnostik vositalarni takomillashtirish va ularni doimiy ravishda qo‘llash.
5. Evristik metodga asoslangan pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish.

Ushbu tavsiyalar pedagogik ta’lim sifatini oshirish va bo‘lajak pedagog-tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligini yaxshilashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2022.
2. “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”. 2019-yil 8-maydagi PQ-4312.
3. Dewey, J. (1910). *How We Think*. Boston: D.C. Heath & Co.
4. Yuldasheva, G. O. (2025). Pedagogik refleksiya va intuitsiyaning bo‘lajak pedagoglarning kasbiy rivojlanishidagi o‘rni. O‘zbekiston Pedagogik Jurnal, (2), 35–42.
5. Isroilova N.A.” PEDAGOG-TARBIYACHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI EVRISTIK METOD ORQALI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMI”. REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “PROBLEMS AND SOLUTIONS OF THE COMPETENCY-BASED APPROACH IN PRESCHOOL EDUCATION”, MAY 6-7, 2025.